

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORTNI RIVOJLANISH VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORTS DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

**SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR,
TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR”
XALQARO ILMIY ANJUMANI
2022 йил 25-26 ноябрь**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
25-26 ноября 2022 года**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«MANAGEMENT AND MARKETING OF SPORT:
PROBLEMS, TRENDS AND PROSPECTS»
November 25-26, 2022**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORTNI RIVOJLANISH VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORTS DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

**“SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR,
TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR”**

**Xalqaro ilmiy anjumani
ILMIY ISHLAR TOTLAMI**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Международной научной конференции
«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS
International Scientific Conference
“MANAGEMENT AND MARKETING OF SPORT: PROBLEMS,
TRENDS AND PROSPECTS”**

**CHIRCHIK
“O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU**

UDK: 796.078

“SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. – Chirchiq, 2022. - 340 b.

Tashkiliy qo‘mita:

- M.R.Boltabaev, O‘zDJTSU Rektori
- M.U.Arziqulov Sportni rivojlantirish vazirligi, Sport-ta’lim va ilmiy muassasalar bilan ishlash boshqarmasi boshlig‘i
- B.B.Musaev, O‘zDJTSU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
- N.E. Dusanov O‘zDJTSU Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektor
- J.S.Zarifboev O‘zDJTSU Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor
- D.I.Usmanova Xalqaro hamkorlik bo‘limi boshlig‘i
- A.N.Shopulatov, O‘zDJTSU Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i
- A.A. Tillyaxodjaev O‘zDJTSU Sportni boshqarish va turizm fakulteti dekani
- K.Sh. Ziyadullaev, O‘zDJTSU Sport menejmenti va iqtisodiyot kafedrasini mudiri
- N.T. Matkarimova Sport menejmenti va iqtisodiyot kafedrasini tayanch doktoranti
- A.U. Rashidov Sport menejmenti va iqtisodiyot kafedrasini katta o‘qituvchisi

Ushbu Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumanida zamonaviy sport industriyasi sharoitida sport menejmentining o‘rni, raqamli iqtisodiyot sharoitida sport marketing tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari, O‘zbekistonda shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari, O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishning dolzarb masalalarini o‘rganish bo‘yicha materiallar jamlandi.

To‘plamda nashr etilgan maqollalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir.

Mas’ul muharir

B.B. Musaev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti O‘quv-uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

объём каждого задания должен быть таким, чтобы при твёрдом знании материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания за отведённое время;

при проблемном разнообразии каждое задание должно содержать вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать определение, написать формулу, изобразить график, выполнить анализ схемы и т. д. ;

все задания должны быть одинаковой трудности;

в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему самостоятельному изучению;

при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному материалу не должно быть двух или нескольких заданий с полностью одинаковыми вопросами.

В заключение хочется отметить, что только свободно мыслящий человек ощущает прелесть учения, с желанием и осмысленно включается в процесс образования. Система обучения в вузе должна быть подчинена основополагающему принципу - воспитанию высокого профессионализма начиная с самого начального уровня обучения.

Литература

1. Ковалевский И. Организация самостоятельной работы студента //Высшее образование в России № 1 , 2000, с. 114-115.

2. Фаустова Э.Н. Студент нового времени: социокультурный профиль. М.,2004.-72 с.

3. Юшко Г.Н. Научно-дидактические основы организации самостоятельной работы студентов в условиях рейтинговой системы обучения. Рост. Гос. Ун-т.- Ростов на Дону, 2001.-167 с. Основные термины (генерируются автоматически): самостоятельная работа, задание, самостоятельная работа студентов, студент, выполняемая работа, Государственный образовательный стандарт, дисциплина, знание, самостоятельная работа студента.

4. Щербакова, Е. В. Самостоятельная работа студентов как важнейшая составляющая организации учебного процесса в вузе / Е. В. Щербакова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2010. — № 8 (19). — Т. 2. — С. 188-190. — URL: <https://moluch.ru/archive/19/1929/> (дата обращения: 14.01.2022).

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММОЛАРИ

Ҳабибжоновна Х.М.

Тўғонбоев Ф.А.

ЎзДЖТСУ

Долзарблиги: Гандболчиларнинг мусобақа фаолиятини педагогик

кузатиш ёрдамида индивидуал гуруҳ ва жамоа техник-тактик ҳаракатларнинг ривожланиш даражасини баҳолаш мумкин. Мамлакатимиз ва хориж мамлакатларнинг гандбол бўйича спорт тактикаси илғор натижаларни таҳлиliga кўра юқори малакали спортчиларни тайёрлаш ва ва кейинчалик ривожланиши яъни самарали усуллар шакли ва ўқув машғулотда қўлланиладиган воситаларга боғлиқдир. Бундай ёндашишга тактик тайёргарликнинг режалашини мисол бўла олди. Назарий ва амалиётни дастурлаштиришда спортда кенг қўлланилмокда. Бундай дастурлаштириш гандболда одатда жисмоний тайёргарлик ривожлантириш мақсадида кулланилади лекин ишга бундай ёндошиш тактик тайёргарликни такомиллаштиришда ҳам истикболли хисобланади.

Тадқиқот мақсади: юқори малакали гандболчиларнинг машғулот жараёнини ташкил этиш усулларини ўрганишга бағишланади.

Тадқиқот вазифалари: мусобақаларда ўйинчиларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш, машғулотлар жараёнини кузатув остига олиш, тайёрлов даврида юкламалар хажмини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари:

- махсус адабиёт ва илмий методик мақолаларнинг таҳлили;
- педагогик назорат;
- гандболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларининг таҳлили.

Тадқиқотнинг ташкилий ва услубий ечими.

Тадқиқот ишларимиз 2021-2022 ўқув йиллари давомида олиб борилди. Унда Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг “ЎзДЖТСУ” жамоаси гандболчиларида тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тайёргарлик даврида машқлар меъёрий даражасини кўрсатувчи жадвал.

1-жадвал.

№	Мезонлар	1-давр	2-давр	3-давр	4-давр	5-давр	Умумий ҳисоб
1	Машқ кунлари	5	5	6	6	5	27
2	Машғулотлар	8	10	12	12	8	50
3	Машғулотлар соати	15,5/930	17,5/1050	24/1050	21/1260	12,5/930	93,5/5610
4	Коэффициенти	62,30%	64,60%	63,90%	61,70%	66,30%	64,20%

2-жадвал.

№	Мезонлар	1-давр	2-давр	3-давр	4-давр	5-давр	Умумий ҳисоб
1	Машқ кунлари	5	5	6	6	5	27

2	Машғулотлар	8	10	10	10	8	46
3	Машғулотлар соати	15,5/930	17,5/1050	24/1050	19/1260	15,5/930	93,5/5610
4	Коэффициенти	63,2%	64,10%	64,10%	67,3%	63,1%	65,1%

Юқорида кўрсатилган жадваллар асосида тайёргарлик машғулотлари ўтказилса, кўзланган мақсадга осонроқ эришиш мумкин деб ҳисоблайман.

Таҳлил асосида қуйидаги хулосага келиш мумкин. Кимдир баъзан бир томонлама тайёргарлик кўради, техник ва тактик тайёргарликка аҳамият катта бўлган машиқлар эса четда қолади .

Масалан: ўйинчиларнинг техник маҳоратини ошириш машқларига 30,4% (индивидуал маҳоратини ошириш машиқларига 10,2%), гуруҳ машқлари комбинацион ўйинлар ташкил этувчи машқларига фақатгина 10,5% вақт ажратилган.

Ўзбекистон миллий чемпионати олий лига иштирокчиси “ЎзДЖТСУ” жамоаси ўйинларининг таҳлили асосида спорт ўйинлари жамоаларини жисмоний техник-тактик тайёргарлигини ошириш қуйидаги жадвал асосида олиб борилса кўзланган натижаларга эришса бўлади.

Қуйидаги жадвал асосида ўйинчиларнинг мусобақаларга индивидуал жисмоний ва техник-тактик тайёргарлигини ошириш кўзда тутилган.

“ЎзДЖТСУ” жамоаси ўйинчиларнинг мусобақаларга индивидуал жисмоний ва техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш.

3-жадвал.

№	Машқлар гуруҳи	1-давр	2-давр	3-давр	Умумий ҳисоб
1	Энг юқори даражали машқлар	55 11,1	45 12,1	45 14,5	143 12,2
2	Мураккаб машқлар	95 19,9	85 22,6	65 20,9	245 20,7
3	Ўрта даражали машқлар	120 24,2	90 24	80 25,8	290 20,7
4	Енгил машқлар	225 45,4	155 41,3	120 38,7	500 42,3

Изоҳ: Сурада вақт, дақиқа ҳисобида, маҳражда % ҳисобида берилган.

Маълумки, спорт ўйинлари мусобақаларига жамоани жисмоний ва техник-тактик тайёргарлигини оширишнинг асосий йўли индивидуал тайёргарлик билан гуруҳ тайёргарлиги уйғунлашуви ижобий натижаларини қўлга киритган бўлади.

Шахсий ва гуруҳ тайёргарлигини ошириш учун бажариладиган машқларни қуйидаги жадвал асосида амалга оширса бўлади.

“ЎзДЖТСУ” жамоаси ўйинчиларнинг шахсий ва гуруҳ

тайёргарлигини баҳолаш.

4-жадвал.

№	Машқлар гуруҳи	1-давр	2-давр	3-давр	Умумий ҳисоб
1	Энг юқори даражали машқлар	80	70	40	190
		14	16,1	18,6	15,5
2	Мураккаб машқлар	135	85	45	265
		23,6	19,5	20,9	21,7
3	Ўрта даражали машқлар	150	130	60	340
		26,3	29,8	27,9	27,08
4	Енгил машқлар	205	150	70	425
		35,9	34,4	32,5	34,8

Изоҳ: Сураатда вақт, дақиқа ҳисобида, махражда % ҳисобида берилган.

Юқорида таъкидлаганимиздек, гандболда ҳужум икки йўналишда ташкил этилади: тез ёриб ўтиш ҳужуми ва позицион ҳужум. Рақиб ҳужумни қайтарганда ёки дарвозабон тўпни ушлаб тез ўзининг ҳужумчиларига етказса, тезкор қарши ҳужум ташкил этилади. Агар жамоа паузадан кейин ҳужум қилса, рақиб ҳимояга қайтиб улгурган бўлса, унда позицион ҳужум ташкил этилади. Рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ҳужумини ташкил этиш машқлари тайёргарлиги 5-жадвалда кўрсатилган.

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг тез ёриб ўтиш ҳужумини баҳолаш.

5-жадвал.

№	Машқлар гуруҳи	1-давр	2-давр	3-давр	Умумий ҳисоб
1	Энг юқори даражали машқлар	65	55	40	130
		11,4	11,2	12,9	11,6
2	Мураккаб машқлар	100	90	65	255
		17,5	18,3	20,9	18,6
3	Ўрта даражали машқлар	150	140	80	370
		26,3	28,5	25,6	27
4	Енгил машқлар	255	205	125	585
		44,7	41,8	40,3	42,7

Изоҳ: Сураатда вақт, дақиқа ҳисобида, махражда % ҳисобида берилган.

Хулоса

Бир қатор мутахасисларнинг фикрича тез ёриб ўтиш ҳужумини бутун жамоа ташкил қилса, жамоанинг барча ўйинчилари қатнашса, мақсадга мувофиқ деб биладилар.

Маълумки мусобақаларга тайёргарлик икки йўналишда олиб борилади: умумий тайёргарлик ва махсус тайёргарлик.

Умумий тайёргарликда волейбол, баскетбол, футбол ва бошқа

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки гандболчиларни тайёрлашда угурух тактик ҳаракатларини такомиллаштириш учун бир қанча усул ва воситалар кўрсатиб ўтилган.

Гурух тактик ҳаракатларини ривожлантириш ҳимоя ва хужумда кўрсатиб ўтилган.

“ЎзДЖТСУ” терма жамоаси ўйинчиларни шахсий ва гурух тайёргарлигини баҳолаш қайдномаси кўрсатиб ўтилган махсус тайёргарлик машқлари мажмуаси тузилган уларнинг техник-тактик тайёргарлиги қай даражада ўзгарганлигини машғулотлар давомида олинган натижаларни таққослаш орқали аниқлаш мумкин.

Чунки уларни тайёргарлиги 3 босқичда ўтказилди. Уларни мусобақа жараёнида педагогик кузатувлар олиб борилди. Шунинг учун уларни машғулоти жараёни меъёрда кўрсатилган ҳолатда мураккаблаштириб бориш керак. Хужум ва ҳимояда техник-тактик ҳаракатларни мажмуавий машқларда акс эттириб ўтилган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Айрапетянц Л.Р. “Ўйинчиларнинг йиллик тайргарлигини динамикаси.” Тошкент 1981й.
2. Абдурахманов Ф.А. Павлов Ш.К. Яротекоего А.Н. “Подготовка гандболистов” Тошкент, медицина 1982г.
3. Безельевич О.П. “Машғулотларни моделлаштириш асосида юқори малакали футболчиларни тайёргарлигини бошқариш”. М: ФиС 1983й.
4. Бриль М.С. “Спорт ўйинларида индивидуаллаштириш”. М: ФиС 1987й.
5. Верхошанский Ю.В., Пелхонов В.В. “мусобақалараро олий лига хоккейчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини диаграммалаштириш”. М: ФиС 1990й.
6. Годик М.А. “Машғулотлар меъерини назорат қилиш”. М: ФиС 1989й

XALQARO SPORT HARAKATIDA IJTIMOIIY HIMOYA VA MODDIY QO‘LLAB-QUVVATLASHNING TASHKILIIY-HUQUQIIY MASALALARI

*Xayotov A.X.
Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha
mutaxassislarni qayta tayyorlash
va malakasini oshirish instituti
sunshine_83@mail.ru*

Zamonaviy sport munosabatlarini huquqiy tartibga solish tizimida moddiy qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy kafolatlar va sportchilarning ijtimoiy himoyasi masalalari muhim o‘rin egallaydi.

Sportchilarni moddiy qo‘llab-quvvatlash tizimi ko‘plab mamlakatlarda har

Уролов М.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	319
Ro‘zixon B.U., Saidxojayev J.J. SPORTCHILARGA INGLIZ TILINI O‘RGATISHNING SAMARALI USULLARI	322
Файзиева Д.М. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТА В АУДИТОРИИ И ВНЕ ЕЁ	324
Ҳабибжонов Х.М., Тўғонбоев Ғ.А. ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММОЛАРИ	326
Ҳайотов А.Х. XALQARO SPORT HARAKATIDA IJTIMOIIY HIMOYA VA MODDIY QO‘LLAB-QUVVATLASHNING TASHKILIIY-HUQUQIIY MASALALARI	330
Ҳайотов А.Х. XALQARO SPORTDA PROFESSIONAL SPORTNI BOSHQARISH MODELLARI (PROFESSIONAL SPORTNING YEVROPA MODELII MISOLIDA)	333
Ҳасанов Д. МАКТАВ О‘QUVCHILARIDA CHIDAMLILIK QOBILIIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI	337
Ходжиев Р.М. ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ	339
Ҳомидова З.М., Турғунов К.М. YOSH ТАЕКВОНДОЧИЛАРНИ ТАҒУОРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК – BOSHQARUV XUSUSIYATLARI	342
Чориев Д.К. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА	345
Чориев Д.К. МУСОБАҚА ШАРОИТИДА ЁШ КУРАШЧИЛАРНИНГ СЕЗГИ ОРГАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	347
Шелягина И.Н., Мун В.В. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЙ	349
Эштаев А.К., Давлятова А.Б., Очилов Г. ИССЛОДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ УМЕНИЮ ПРОВОДИТЬ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ	352
Yusupov Z.Sh., Mun V.V. MASHQ QILISH JARAYONIDA YOSH GANDBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI ANIQLASH PEDAGOGIK USLUBLARI	354
Yusupov Z.Sh., Mun V.V. “GANDBOLCHILARNI SHAQQONLIK SIFATINI MAJMUAVIY NAZORAT TURLARI”	357
Юсупова З.Э., Хайитов Б.Н. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ГУРУХ ТАКТИК	360